

DOI: 10.15276/ETR.02.2020.11

DOI:

UDC: 330.1: 658.11

JEL: L26, M29, N01

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІДЖИТАЛ-ПЛАТФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING INFORMATION-INNOVATIVE DIGITAL PLATFORM SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP

Volodymyr Y. Filippov, PhD (economics), Associate Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine

ORCID: 0000-0003-4429-7582

E-mail: v.filippov@opu.ua

Received 03.02.2020

Філіппов В.Ю. Організаційно-економічний механізм функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку. Науково-методична стаття.

Одним з можливих вирішень багатьох завдань сталого розвитку підприємництва є розробка організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи.

Для того, щоб така платформа підприємництва сталого розвитку змогла одночасно функціонувати як інформаційно-інноваційна платформа і екосистема підприємництва та системно вирішувати проблеми розвитку, компенсувати наслідки або нівелювати ризики підприємництва, задовольняючи його потреби, її потрібно прив'язати до життєвого циклу підприємництва. Це дозволить формувати окремі групи підприємницьких структур зі схожими проблемами та запустити інститут менторства.

Платформи поступово набувають ролі домінуючої організаційної форми підприємництва в цифровій економіці, формуючи основні тренди її розвитку, оптимізуючи взаємодію з різними суб'єктами економічної діяльності.

Ключові слова: Організаційно-економічний механізм, функціонування, інформаційно-інноваційна економіка, діджитал, платформа, підприємництво, сталий розвиток, системно-інтегроване управління, розвиток

Filippov V.Y. Organizational-economic mechanism of functioning information-innovative digital platform sustainable development entrepreneurship. Scientific and methodical article.

One of the possible solutions to many problems of sustainable business development is the development of organizational and economic mechanism for the functioning of information and innovation digital platform.

In order for such a platform for sustainable development entrepreneurship to function both as an information and innovation platform and an entrepreneurial ecosystem and to systematically address development problems, compensate for the consequences or eliminate risks of entrepreneurship, meeting its needs, it must be tied to the business life cycle. This will allow the formation of separate groups of business structures with similar problems and launch a mentoring institute.

Platforms are gradually gaining the role of the dominant organizational form of entrepreneurship in the digital economy, shaping the main trends of its development, optimizing the interaction with various economic actors.

Keywords: Organizational-economic mechanism, functioning, information-innovative economics, digital, platform, entrepreneurship, sustainable development, system-integrated management, development

Останнім часом в світі отримали бурхливого розвитку складні комбіновані цифрові платформи. Це – своєрідні екосистеми або партнерські платформи. Розробка та створення цифрової платформи підприємництва сталого розвитку – це процес досить тривалий, якщо спробувати охопити життєвий цикл повністю, тому на стадії започаткування її роботи доцільно сконцентруватися на тих аспектах проблем, потреб та ризиків підприємництва, які є типовими та які можна охопити випереджальними впливами освіти, просвіти, водночас надаючи доступ до існуючого досвіду і кращих практик підприємців. Це дозволить швидко досягти максимальної результативності перших стадій функціонування цифрової платформи.

Це – тренд розвитку великого та глобального бізнесу, що вибудовує партнерські відносини з рівним бізнесом або з меншим. Світовий досвід свідчить, що цифрові платформи замінюють ресурси, дозволяючи підприємництву конкурувати на рівних або перемагати тих, хто ці ресурси має. Наприклад: а) Amazon у 2017 р. без фізичної мережі магазинів – це найбільший конкурент Walmart, що мала більше 11700 магазинів в 28 країнах світу, та причина закриття сотень маленьких букіністичних та інших магазинів; б) соціальна мережа LinkedIn – це найбільша компанія з найму працівників, що не має штатних професійних хедхантерів; в) Uber – найбільший оператор таксі у понад 200 містах світу, що не має жодного власного автомобіля; г) AirBnb – найбільший готель, що надає понад 500 тис. варіантів житла у 119 країнах світу, не маючи власної нерухомості.

Враховуючи курс сталого розвитку, який обрала Україна, стає зрозумілим необхідність підтримки підприємництва як соціально економічного явища, якому для подальшого розвитку необхідні

організаційно-економічні діджитал-платформи, які б змогла поєднати в собі рішення багатьох завдань сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Практика показує, що перевага досліджень з тематики діджиталізації та діджитизації організаційно-економічного механізму підприємництва припадає на зарубіжних авторів, але створення інформаційно-інноваційної економіки останні п'ять років спонукає до наукового пошуку у цьому напрямку і вітчизняних вчених, це: Вишневецький О.С., Гелисханов І.З., Кораблінова І.А [1], Купрєвич Т.С. [2], Осипов Ю.М., Юдина Т.Н., Сафрончук М.В. [3], Січкаренко К.О. [4]. Щодо зарубіжних вчених, то згадана проблематика досліджується вже тривалий час. У її витоків стояли як відомі класики, так і сучасні вчені: Алстайн Маршал В., Альстрєнд Б., Еванс Д. [5], Ернст Д., Жисман Е., Кенні М. [6], Лємпел Дж., Минцберг Г., Паркер Г. [7], Ходайрі С., Шмалєнс Р. Їх публікації дають загальну картину пошуку рішення та його реалізації, але для вирішення конкретних завдань сталого розвитку підприємництва цього замало. Одночасне використання цих де-кількох розробок може привести до певного результату, але для синергійного ефекту потрібний системно-інтегрований підхід до створення і функціонування інформаційно-інноваційної платформи підтримки процесу становлення підприємництва сталого розвитку як нового соціально економічного явища.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Прототипу інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку, який повністю би підходив для цілей дослідження, у науковій літературі не знайдено. Однак, доцільно врахувати кращі практики існуючих вітчизняних та зарубіжних вчених, а також досвід існуючих цифрових платформ всіх типів, у першу чергу цифрових платформ комбінованого типу в частині формування тематичних блоків платформи, механізму їх підтримки, формалізації процесів колаборації. Про зарубіжні платформи не йдеться, оскільки новітні вітчизняні є більш адаптованими до реалій сучасного стану економіки, підприємництва та нормативно-правової бази стимулювання і регулювання його розвитку.

Розробка організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку повинна передбачати наступні етапи:

- систематизація кращих практик та недоліків існуючих прототипів;
- визначення цілей створення, сегментування учасників і напрямків застосування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку

(умовна назва – «Бізнес для майбутніх поколінь» (БМП));

- розробка організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку;
- опис альтернативних шляхів удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку.

Метою статті є обґрунтування розробки організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи для підприємництва сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження

Прототипи інформаційно-інноваційної діджитал-платформи сталого розвитку підприємництва. У цифровому світі підприємство здійснює перехід від простих контрольованих до більш складних систем та комунікацій мережевого типу. Якщо промислова революція була організована навколо фабрик та виробництва, то інформаційна економіка концентрується навколо цифрових платформ [6]. Слід виділити *три типи цифрових платформ сучасності:*

- платформи підприємницького типу, призначені для синергійного розвитку підприємницьких структур різних видів діяльності та розмірів, спрямованих на спільних сегмент споживача. Вони розвиваються за рахунок створення нової цінності для споживачів (економія ресурсів – фінансів або часу, новий досвід, прирученість до створення персональних продуктів та послуг), комплексного задоволення потреб споживача за принципами: все необхідне – в одному місці, нові цінності, партнерство, тощо;
- платформи інноваційного типу, призначені для синергійного розвитку інноваційно-орієнтованих, інноваційно-активних, інноваційних підприємницьких структур різних видів діяльності та розмірів, а також їх партнерів з різних галузей та сфер діяльності (бізнес-сфера, освіта і наука, громадський рух тощо);
- інтегровані платформи, які мають інноваційну та підприємницьку складові, комбінуючи їх структуру та перерозподіляючи вагу в залежності від цілі. Цілями можуть бути безперервне інкубування інновацій, їх комерціалізація, колаборація для здійснення інноваційної діяльності.

Якщо йдеться про малий бізнес, то слід сказати, що для нього цифрова платформа як екосистема повинна мати інший характер. Яскравим новітнім прикладом такої платформи можна вважати національний сервіс «Дія. Бізнес», презентація якого має відбутися найближчим часом.

Передбачено, що цей сервіс на одному сайті сконцентрує *кілька корисних підсервісів*:

- каталог бізнес-ідей із зручними шаблонами;
- перелік юридичних документів для відкриття бізнесу через проходження тесту;
- онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців;
- довідник підприємця, створений на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України;
- історії успіху простих людей, які почали власну справу;
- консультації з фахівцями за допомогою відеомесенджера на теми: систематизація бізнес-процесів, фінансове управління, взаємодія з державою, психологія бізнесу, HR, маркетинг і продажі.

Функціонал сервісу спрямований на розвиток малого й середнього бізнесу, надання йому безкоштовної допомоги протягом всього їх існування. Однак, вивчення його потенціалу та діючих локальних сервісів продемонструвало, що вони націлені на вирішення типових проблем загального характеру та зовсім не підтримують імперативи сталого розвитку. Навіть в анонованих сервісах онлайн та офлайн цінності сталого розвитку відсутні. Тобто сервіс підтримує будь-яку підприємницьку активність в будь-яких сфері. Це – велика проблема, оскільки сервіс позиціонується як державний ресурс, створений на кошти платників податків, тому повинний дотримуватися стратегічного вибору країни, зафіксованого у вітчизняних законах.

Безсумнівним здобутком комплексного сервісу «Дія. Бізнес» для підприємців-початківців та підприємців, вже діючих, стане технологічна основа надання послуг та освітньої компоненти, яка дозволяє визнати її цифровою екосистемою розвитку підприємництва, оскільки вона має *три відповідні риси*:

- її технологічною основою є цифрова платформа;
- її склад формують типові основні компоненти екосистеми: креативний ресурс, ідея, джерела фінансування, підприємницький досвід, які об'єднують інформаційна мережа та цифрова платформа;
- вона спрямована на розвиток підприємництва, містить заходи різної природи (економічні, організаційні, правові, екологічні), масштабності (від індивідуальних та необмеженої кількості учасників), тематики (інформування, навчання, комунікацій, проектно-колаборації тощо), способів їх проведення (онлайн, офлайн), об'єднуючи малий і середній бізнес з різних галузей економіки та регіонів України.

Слід відмітити *сильні риси* 30-ти дещо подібних платформ, що створені вітчизняними розробниками:

- регулярність інтерактивного обміну загальною та специфічною інформацією;

- мотиваційний підхід;
- досвідом підприємництва (за проблематикою та етапами становлення, розширення, структурних змін, формування мереж, масштабування, ін.);
- пошук та комунікація з донорами – грантодавцями, їх промоутерами;
- популяризація та активне просування нових ідей бізнесу та напрямків підприємницької діяльності;
- встановлення та популяризація взаємодії з бізнес-спільнотою, яка спроможна забезпечувати менторську підтримку певним напрямкам підприємницької діяльності (зокрема соціальне, екологічне, інфраструктурне підприємництво);
- прагнення до максимального використання ресурсів цифрової платформи (24 на 7, тобто цілодобово) та безперервна актуалізація контенту.

До *недоліків досліджених цифрових платформ слід віднести*:

- 1) відсутність та несистемність їх спрямованості на сталий розвиток. Лише частина цифрових платформ містить блоки, які корелюють зі сталим розвитком. Зокрема, це такі інструменти цифрових платформ, частково залучені до підтримки парадигми сталого розвитку:

- можливість отримати фінансування (грантові або державні програми, донори, інвестори, бізнес-янгели), яку надають лише 8 з 30 досліджених ресурсів (26,7%);
- бізнес-кейси (робочі приклади від відомих підприємців, особисті поради чи інтерв'ю), це – 5 з 30 досліджених ресурсів (16,7%);
- освітні та провітні заходи (онлайн та офлайн навчання, консультування, тренінги, вебінари та ін.), це – 11 з 30 досліджених ресурсів (36,7%);
- заходи, що підвищують підприємницьку активність вразливих верст населення, молоді та жінок, пропонують лише 2 з 30 ресурсів (6,7%).

- 2) фрагментарність охоплення секторів малого бізнесу. Аналіз бізнес-ідей, представлених на сайтах платформ, свідчить про їх теоретичну доступність малому бізнесу всіх розмірів. Насправді лише 25-35% готових бізнес-рішень, що пропонуються цифровими платформами, спрямованими на підтримку і розвиток підприємництва, можуть застосувати самозайняті особи та мікропідприємці, а на деяких ресурсах – значно менше ніж 25%. Зокрема, готові проекти, ідеї або шаблони ведення бізнесу пропонують лише 6 з 30 досліджених цифрових платформ.

Тобто, цифрову платформу сталого розвитку доцільно розробити саме для самозайнятих осіб, мікро- та малого підприємництва.

Цілі створення, сегментування учасників та напрямки застосування інформаційно-

інноваційної діджитал-платформи підприємництва. Створення інформаційно-інноваційної платформи підприємництва нового типу має відбуватися на цифровій платформі підприємництва сталого розвитку (умовна назва – «Бізнес для майбутніх поколінь», далі скорочено – БМП) спрямоване на досягнення двох типів цілей:

- 1) загальних цілей, які спряють економічному зростанню та розвитку підприємництва в цілому:
 - діджиталізація та діджиталізація управління підприємництвом на макро-, мезо- і мікрорівнях управління;
 - формування системи бізнес-комунікацій підприємницьких структур і підприємств;
 - розвиток підприємця як свідомої людини і як носія інноваційних ідей;
 - створення інформаційних порталів для малого і мікробізнесу, підприємств-фізичних осіб (ФОП);
- 2) цілей сталого розвитку:
 - інформування про нові можливості отримання грантів на підтримку економіки рециклінгу, екологічно безпечного виробництва, екологічного землеробства, зеленого туризму тощо;
 - дистанційне навчання підприємців новітнім чистим технологіям; в) просвіта цінностей сталого розвитку.

Сегмент підприємництва, для якого доцільно розробити цифрову платформу сталого розвитку

БМП, це: самозайняті особи, мікро- та мале підприємство в нових сферах (далі – підприємство сталого розвитку). Аргументація такого вибору спирається на власні дослідження на протязі тривалого періоду часу:

- це найбільш вразливий сегмент підприємства, про що свідчить множина його ризиків та проблем;
- кількісно цей сегмент є найбільшим, тому їм усвідомлення цілей сталого розвитку та його імператив створюватиме ефект масштабу та синергії;
- цей сегмент найбільше прагне змін та готовий змінюватися сам.

Складові цифрової платформи підприємництва сталого розвитку як елементи екосистеми підприємства сталого розвитку повинні системно й впорядковано впливати на об'єкт управління – підприємство, яке на мікрорівні диференціюється на окремих підприємств та підприємницькі структури з їх особливостями та проблемами [8]. Тому для організацій або установ, які беруться за створення таких інформаційно-інноваційних діджитал-платформ а межах грантових програм або власних соціальних (соціально-економічних) проєктів пропонуються коло складових цифрової платформи підприємництва сталого розвитку, які доцільно розглядати як елементи екосистеми підприємства сталого розвитку (рис. 1).

Рисунок 1. Складові цифрової платформи підприємництва сталого розвитку БМП як елементи екосистеми підприємства сталого розвитку

Джерело: власна розробка автора

Саме за допомогою цих елементів інформаційно-інноваційна діджитал-платформа підприємництва сталого розвитку, що на технологічному рівні візуалізована як цифрова платформа підприємства сталого розвитку, застосовує можливості діджитал для цифрової трансформації бізнесу та його найближчого середовища.

Її основні технологічні процеси на мікрорівні такі:

- діджиталізація як зміна підходу до здійснення підприємницької діяльності та дотичних процесів через застосування підприємницькими структурами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення своєї мети, зміни бізнес-процесів шляхом їх діджиталізації;

— діджиталізація як оцифрування великих масивів даних для покращення якості інформації та інформаційно-аналітичного інструментарію управління складовими підприємства: підприємницькими ідеями, підприємницькою діяльністю, розвитком підприємств як фахівців і особистостей.

Напрямки застосування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємства сталого розвитку впливають від цілей її створення, зазначених вище, можливості охопити платформою проблематику підприємства за його життєвим циклом, узагальнення досвіду кращих практик її прототипів. Тому для виконання інноваційної, комунікаційної та інформаційної функцій на

засадах відповідних підходів пропонуються такі напрямки застосування цифрової платформи підприємництва сталого розвитку БМП:

- розробка нових форм, ідей та напрямків підприємницької діяльності, що відповідають імперативам сталого розвитку, утворюють рециклінг ресурсів, розробляють або застосовують чисті технології, технології утилізації побутових відходів та переробки відходів виробництва, послуг, споживання для повторного використання;
- соціалізація спектру завдань підприємницької діяльності – розробка або виготовлення продукції, товарів та надання послуг для соціально вразливих верств населення (соціальний підхід);
- створення освітньо-просвітницької бази виховання підприємців з цінностей сталого розвитку, популяризації органічних продуктів і товарів, чистих технологій, виробів з відходів, формування іміджу соціальної відповідальності підприємця-особистості перед майбутніми поколіннями (компетентнісний підхід);
- розробка багатопрофільної інфраструктури підприємництва – аналітичні дослідження, що прогнозують або знаходять нові об'єкти інфраструктурного підприємництва (інфраструктурний підхід);
- формування інноваційної основи всього вище перерахованого – підтримка фізичних осіб-інноваторів, юридичних осіб, що здійснюють інноваційне підприємництво.

Формуванню ефективної екосистеми підприємництва сталого розвитку сприятиме функція та її інструменти, призначені для забезпечення регулярного інтерактивного обміну у комбінуванні онлайн-офлайн інформацією, досвідом та зустрічей з донорами, що надають фінансування, з підприємцями – агентами змін. Також необхідно встановити взаємодію з бізнес-спільнотою [9], яка може забезпечувати менторську підтримку підприємницьким структурам для сприяння їх економічному та соціальному розвитку за умов дотримання імператив сталого розвитку.

Організаційно-економічний механізм функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку вибудовується на основі цифрової платформи підприємництва сталого розвитку БМП з дотримання загальних принципів формування цифрових екосистем – модульності, кастомізації, мультилатералізму, координації:

- модульність або блоковість сервісів цифрової платформи підприємництва сталого розвитку БМП означає, що в бізнес-екосистемах компоненти пропозиції розробляються незалежно, але мають функціонувати як єдине ціле, хоча споживач або користувач може обрати один з компонентів і / або способів їх поєднань. Зокрема, в смартфонах деякі додатки

встановлюються одразу, проте користувач самостійно добирає та завантажує інші ені, потрібні саме йому. Аналогічно йдеться про пакетні послуги – можна обирати з певного пакету варіативну частину послуг;

- кастомізація означає, що учасники екосистеми прагнуть до взаємної сумісності, пропонуючи інструменти, продукцію або послуги, сумісні з певними технологіями. Так, розробники відеоігор роблять нові відеоігри під конкретні платформи;
- мультилатералізм означає багатосторонні відносини, коли всі учасники екосистеми пов'язані між собою, а їх відносини досить складно розділити на окремі взаємодії. Результативність одних залежить від взаємодії та результативності інших – постачальників продукції та послуг, посередників та ін.
- узгодженість дій учасників екосистеми та сервісів цифрової платформи як принцип доповнює мультилатералізм, оскільки передбачає повне ієрархічне контролювання через неринкові механізми – стандарти, правила, процеси. Зокрема доступ до цифрової платформи підприємництва сталого розвитку БМП та користування її сервісами і регулює система інтерфейсів прикладного програмування (API).

До зазначених принципів доцільно додати принципи: – відповідність інструментів платформи імперативам сталого розвитку, забезпечення інклюзивності підприємницьких ідей та ініціатив щодо сталого розвитку, оскільки саме це є головною ідеєю створення інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку на основі цифрової платформи підприємництва сталого розвитку БМП.

Саме за цими принципами пропонуються власне концептуальне бачення організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку (рис. 2).

Як видно з рис.2, результативність функціонування цього механізму відповідає триаді сталого розвитку, передбачаючи *три групи результатів*:

- екологічні, пов'язані з масовою переорієнтацією інноваційної активності соціально-активного підприємництва, у першу чергу сектору малого та мікропідприємства, та їх процесів саме в напрямку сталого розвитку;
- економічні, обумовлені природою підприємництва, його націленістю на економічний результат, пов'язали зі зміцненням підприємництва як соціально-економічного явища та зі становленням нового його різновиду – соціального підприємництва;
- соціальні, пов'язані зі зміною світогляду підприємця як особистості та члена суспільства, прийняття цінностей сталого розвитку та виникненню бажання розвивати

власний бізнес в напрямку збереження довілля для майбутніх поколінь. Сукупність результатів спрямована на досягнення великої амбітної, можна сказати БІХАГ-цілі, – це формування соціально-економічної основи сталого розвитку. Цілком

зрозуміло, що це неможливе внаслідок першого або другого повного циклу функціонування організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку.

Рисунок 2. Організаційно-економічний механізм функціонування (ОЕМ) інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку: концептуальне бачення
Джерело: власна розробка автора

Можна виділити три альтернативних шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку, адаптуючи для нового об'єкту відомий підхід Г. Мінцберга, Б. Альстренда, Дж. Лемпела:

- директивний, який спирається на технологію та алгоритмізацію управлінських процесів та стратегії розвитку об'єкту, прагне досягти ідеального стану об'єкту. Його варіаціями є концепції: дизайну; планування; позиціонування. В нашому випадку йдеться про ідеальну роботу механізму за критеріями його оптимізації і балансування цілей, ресурсів, інструментів, результатів;
- адаптивний, який обирає шляхом удосконалення контрольовану адаптацію до зовнішніх змін, водночас свідомо впливаючи на довкілля. Його варіаціями є концепції:

підприємства, когнітивної основи, навчання, влади, культури, реактивна. В нашому випадку може йтися лише про адаптування механізму до нових умов та самовдосконалення на основі нових знань та технологій, оскільки цілі сталого розвитку незмінні;

- синтетичний, який обирає шляхом удосконалення покращення конфігурації або архітектури об'єкту. Відома одна варіація – концепція конфігурації. В нашому випадку організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи, як зазначене вище, не може одразу досягти високої цілі – внаслідок першого або другого повного циклу функціонування, тому удосконалення його архітектури або конфігурації є цілком доречним.

Потребу щодо адаптації та/або зміни організаційно-економічного механізму

функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи можна встановити шляхом моніторингу його дії та отриманих результатів, їх подальшого оцінювання за двома групами індикаторів: індикаторами сталого розвитку та індикаторів цифрової платформи підприємства сталого розвитку.

Пропонується таке рішення прийняти після завершення першого операційного циклу функціонування відповідної цифрової платформи, застосувавши *експертні методи та методiku індикативного аналізу*:

- щодо експертних методів: для забезпечення швидкості оцінювання рекомендується обрати прості та наочні методи експрес-оцінки, зокрема бальний метод для оцінки вагомості або корисності сервісів платформи;
- щодо методики індикативного аналізу: вона часто застосовується для реінжинірингу бізнес-процесів, оскільки фокусує увагу на певному процесі з метою його швидкого покращення (60-90 днів). Об'єктами індикативного аналізу ршень, зокрема доцільно обрати таке:
- балансування економічної, соціальної, екологічної та економічної доцільності підприємницької пропозиції, підтримки відповідного проєкту;
- інноваційні підприємницькі ідеї, а також кількісні та якісні зміни, які вони несуть за собою;

— обґрунтованість очікуваних результатів соціального, екологічного та іншого підприємства, яке можна позиціонувати за імперативами сталого розвитку в частині: 1) скорочення тривалості підприємницького циклу; 2) зменшення ресурсних витрат, навантаження на довкілля завдяки інноваціям; 3) виявлення «вузьких місць» у підприємницьких ідеях і проєктах; 4) доцільності менторства проєкту або низки проєктів тощо.

Висновки

Відтак, розробка організаційно-економічного механізму функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємства сталого розвитку, спираючись на кращі практики та враховуючи відсутність ідеального прототипу, довела, що такий механізм доцільно розробляти, поєднуючи потенціал знань та можливості діджитал-технологій. Це пропонується зробити шляхом створення цифрових платформ підприємства сталого розвитку, формування функціоналу їх сервісів, що доступні підприємцям та їх партнерам цілодобово – в режимі «24 на 7». Головним користувачем такої платформи є самозайняті особи, мікро- та мале підприємство. Для цього потрібно дослідити їх потреби та проблеми становлення і розвитку.

Abstract

The purpose of the article is to substantiate the development of organizational and economic mechanism for the functioning of information and innovation digital platform for sustainable development entrepreneurship.

One of the possible solutions to many problems of sustainable business development is the development of organizational and economic mechanism for the functioning of information and innovation digital platform.

In order for such a platform for sustainable development entrepreneurship to function both as an information and innovation platform and an entrepreneurial ecosystem and to systematically address development problems, compensate for the consequences or eliminate risks of entrepreneurship, meeting its needs, it must be tied to the business life cycle. This will allow the formation of separate groups of business structures with similar problems and launch a mentoring institute.

Platforms are gradually gaining the role of the dominant organizational form of entrepreneurship in the digital economy, shaping the main trends of its development, optimizing the interaction with various economic actors.

The development of the organizational and economic mechanism of functioning of the information-innovative digital platform of sustainable development entrepreneurship should include the following stages:

- systematization of best practices and shortcomings of existing prototypes;
- definition of the purposes of creation, segmentation of participants and directions of application of the information-innovative digital platform of business of sustainable development (conditional name "Business for future generations" (BFG));
- development of organizational and economic mechanism of functioning of information-innovative digital platform of entrepreneurship of sustainable development;
- description of alternative ways to improve the organizational and economic mechanism of functioning of the information and innovation digital platform of sustainable development entrepreneurship.

Список використаної літератури:

1. Кораблінова І.А. Роль телекомунікаційних компаній у розвитку платформних бізнес-структур [Електронний ресурс] / І.А. Кораблінова // Ефективна економіка. – 2019. – № 9. – Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7265>. – Назва з екрана. – Доступно на 12.01.2019. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.41.

2. Купревич Т.С. Цифрові платформи в світовій економіці: сучасні тенденції і напрямки розвитку / Т.С. Купревич // Економічний вісник університету. – 2018. – № № 37/1. – С. 311-318.
3. Сафрончук М.В. Цифрова поступ революції (четверта промислова революція і цифрова трансформація) / М.В. Сафрончук // Економіка і управління: проблеми, рішення. – 2017. – № 11, Т. 5. – С. 52-56.
4. Січкаренко К.О. Цифрові платформи: підходи до класифікації та визначення ролі в економічному розвитку / К.О. Січкаренко // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 35. – С. 28-35.
5. Evans D.S. Matchmakers: The new economics of multisided platforms / D.S. Evans, R. Schmalensee. – Boston : Harvard Business School Publishing, 2016. – 272 p.
6. Kenney M. The Rise of the Platform Economy / M. Kenney, J. Zysman // Issues in science and technology. – 2016. – № 32. – С. 61-69.
7. Parker G.G. Platform revolution: how networked markets are transforming the economy and how to make them work for you / G.G. Parker, W.V. Alstyne Marshall, S.P. Choudary, 2016. – 256 p.
8. Філіппов В.Ю. Формування віртуального бізнес-інкубатору: завдання, умови та механізми : [Моногр.] / В.Ю. Філіппов. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 181 с.
9. Combining strategic management and transformation processes in the environment of international companies [Електронний ресурс] / [К. Tkach, S. Filyppova, D. Tereshchenko, O. Nikolaevskaya, O. Borysenko] // Academy of Strategic Management Journal. – 2019. – Vol. 18, Special Iss. 1. – Режим доступу: <https://www.abacademies.org/articles/Combining-strategic-management-and-transformation-processes-in-the-environment-of-international-companies-1939-6104-18-SI-1-490.pdf>. – Назва з екрана. – Доступно на 10.11.2019.

References:

1. Korablinova, I.A. (2019). The role of telecommunication companies in development of the platform business structures. *Efektivna ekonomika*, 9, Retrieved from <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7265>. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.41 [in Ukrainian].
2. Kuprevich, T. (2018), Digital platforms current trends and directions for the development in the world economy. *University Economic Bulletin*, 37/1, P. 311-318 [in Ukrainian].
3. Safronchuk, M.V. (2017). The Digital Progress of the Revolution (Fourth Industrial Revolution and Digital Transformation). *Ekonomika i upravlinnja: problemy, rishennja*, 11/5, P. 52-56 [in Ukrainian].
4. Sichkarenko, K.O. (2018). Digital platforms: classification approaching and the role of economic development defining. *Prychornomorski ekonomichni studii*, 35, P. 28-35 [in Ukrainian].
5. Evans, D.S. & Schmalensee, R. (2016). *Matchmakers: The new economics of multisided platforms*. Boston, Harvard Business School Publishing, MA [in English].
6. Kenney, M. & Zysman, J. (2016). *The Rise of the Platform Economy*. *Issues in science and technology*, 32, 61-69 [in English].
7. Parker, G.G. & Alstyne Marshall, W.V. & Choudary S.P. (2016). *Platform revolution: how networked markets are transforming the economy and how to make them work for you*. WW Norton & Company [in English].
8. Filippov, V.Yu. (2013). *Formation of a virtual business incubator: tasks, conditions and mechanisms*. Monograph. Donetsk: Knowledge Publishing House, 2013. [In Ukrainian].
9. Tereshchenko D., Nikolaevskaya O., Borysenko O., Tkach K., Filyppova S. (2019). Combining strategic management and transformation processes in the environment of international companies. *Academy of Strategic Management Journal*. Vol. 18, Special Iss. 1. URL: <https://www.abacademies.org/articles/Combining-strategic-management-and-transformation-processes-in-the-environment-of-international-companies-1939-6104-18-SI-1-490.pdf> [in English].

Посилання на статтю:

Філіппов В.Ю. Організаційно-економічний механізм функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку / В.Ю. Філіппов // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 84-91. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No2/84.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2020.11. DOI:

Reference a Journal Article:

Filippov V.Y. *Organizational-economic mechanism of functioning information-innovative digital platform sustainable development entrepreneurship* / V.Y. Filippov // *Economics: time realities*. Scientific journal. – 2020. – № 2 (48). – С. 84-91. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No2/84.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2020.11. DOI:

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0.